

DORIVOR O‘SIMLIKLAR BO‘YICHA JAHON BO‘YLAB TADQIQOT TENDENTSIYALARI

M.O.Vafoqulova

Qarshi davlat universituti

doi.org/10.5281/zenodo.11179133

Abstrakt: Dorivor o‘simliklardan foydalanish qadim zamonlardan beri amalga oshirilgan va hatto zamonaviy tibbiyotning kelib chiqishi deb hisoblanishi mumkin. O‘simliklardan olingan birikmalar dori vositalari uchun muhim birikmalar manbai bo‘lib kelgan va hozir ham shundaydir. O‘rganish yo‘nalishlari yoki klasterlar qisqartirilganligi, oxirgi davrdagilar tasniflanmagan dori vositalari, an‘anaviy tibbiyot, saraton, in vivo tadqiqot - diabetga qarshi faollik va hayvonlar - yallig‘lanishga qarshi faoliyat bilan shug‘ullanganlar.

Kalit so‘zlar: dorivor o‘simliklar, dori vositalari, dunyo bo‘ylab tadqiqotlar, bibliometriya, xalq tabobati.

Abstract: The use of medicinal plants has been practiced since ancient times and can even be considered the origin of modern medicine. Plant-derived compounds have been, and still are, an important source of compounds for pharmaceuticals. Study areas or clusters were reduced, those in the last period involved unclassified drugs, traditional medicine, cancer, in vivo research - anti-diabetic activity and animals - anti-inflammatory activity.

Key words: medicinal plants, drugs, worldwide research, bibliometrics, folk medicine.

Абстрактный: Использование лекарственных растений практикуется с древних времен и даже может считаться источником современной медицины. Соединения растительного происхождения были и остаются важным источником соединений для фармацевтических препаратов. Области исследований или кластеры были сокращены, в последний период они включали неклассифицированные лекарства, традиционную медицину, рак, исследования in vivo - антидиабетическую активность и на животных - противовоспалительную активность.

Ключевые слова: лекарственные растения, препараты, мировые исследования, библиометрия, народная медицина.

Barcha qon tomirlarda o‘simliklarning 10 foizi dorivor o‘simliklar sifatida ishlatiladi va deyarli yarim million turlari borligi taxmin qilinadi. Qadim zamonlardan beri o‘simliklar tibbiyotda qo‘llanilgan va hozir ham qo‘llanilmoqda. Dastlab, sinov va xato usuli kasalliklarni davolash yoki hatto oddiygina o‘zini yaxshi his qilish va shu tarzda foydali ta'sirga ega foydali o‘simliklarni ajratish uchun ishlatilgan. Ushbu

o'simliklardan foydalanish avlodlar davomida asta-sekin takomillashtirildi va bu ko'plab kontekstlarda an'anaviy tibbiyot sifatida ma'lum bo'ldi. An'anaviy tibbiyotning rasmiy ta'rifini "turli madaniyatlarga xos bo'lgan, tushuntirish mumkinmi yoki yo'qmi, sog'liqni saqlashda, shuningdek, tibbiyotda ishlatiladigan nazariyalar, e'tiqodlar va tajribalarga asoslangan bilim, ko'nikma va amaliyotlar yig'indisi" deb hisoblash mumkin. jismoniy va ruhiy kasalliklarning oldini olish, tashxislash, yaxshilash yoki davolash".

Barcha tsivilizatsiyalar tibbiyotning ushbu shaklini o'z yashash joylaridagi o'simliklar asosida ishlab chiqqanligi haqiqatdir. Hatto ushbu uzatilgan bilim tibbiyot va farmatsevtikaning kelib chiqishi deb da'vo qiladigan mualliflar ham bor. Bugungi kunda ham tibbiyot va farmatsevtikada foydali moddalarni olish uchun dunyo bo'ylab yuzlab yuqori o'simliklar yetishtiriladi. O'simliklarning shifobaxsh xususiyatlari bu foyda bilan ba'zi o'simliklardan tayyorlangan dorivor preparatlarni keltirib chiqardi.

Zamonaviy ilm-fanning, ayniqsa Uyg'onish davrida, xususan, kimyoviy tahlilning kelib chiqishi va mikroskop kabi tegishli asbob-uskunalar, dorivor o'simliklarning faol tamoyillarini ajratib olishga imkon berdi. O'shandan beri ushbu faol tamoyillar keyinchalik dori-darmonlarni ishlab chiqarish uchun laboratoriyada sintetik tarzda olingan. Dori vositalaridan foydalanish asta-sekin kengaytirildi. Bugungi kunga qadar dorivor o'simliklardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish zamonaviy tibbiyotda ko'rinib turibdi. Bugungi tibbiyot farmatsevtika dori-darmonlarini ishlab chiqaruvchi sanoatga muhtoj, ular asosan o'simliklarning faol tamoyillariga asoslanadi va shuning uchun ular ko'p hollarda xom ashyo sifatida ishlatiladi. Shunga qaramay, bugungi kunda rivojlanmagan dunyo sintetik kelib chiqishi bo'lgan ushbu zamonaviy tibbiyotdan foydalanish imkoniyatiga ega emas va shuning uchun dunyoning katta hududlarida arzonligi sababli dorivor o'simliklardan bevosita foydalanishga asoslangan an'anaviy tibbiyotdan foydalanish davom etmoqda.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, an'anaviy tibbiyotning ushbu turiga qaytishning mumkin bo'lgan tendentsiyasi ikkita asosiy kamchilikka ega bo'lishi mumkin. Birinchisi, dorivor o'simliklardan sanitariya nazoratisiz, sog'liq uchun mumkin bo'lgan zararli tomonlari haqida o'ylamasdan foydalanishdir. Ko'pgina o'simliklar infuziyalarda ishlatiladigan aromatik o'simliklar kabi nojo'ya ta'sirlarga ega bo'lmasada: romashka, bibariya, yalpiz yoki kekik; ammo, boshqalar xavfli faol tamoyillari bo'lishi mumkin. Misol uchun, Achchiq qovun (*Momordica charantia L.*) *isitmani davolash uchun ishlatilgan va bezgak* holatlarida uning yashil urug'lari juda zaharli bo'lib, ular qon shakarini keskin pasayishiga olib kelishi va bemorni koma (gipoglisemik koma) qo'zg'atishi mumkin. bu achchiq qovun ekstraktining tarkibiy qismlari hayvon insulini bilan tizimli o'xshashliklarga ega ekanligi bilan bog'liq.

Ikkinchidan, noto'g'ri istiqbollarni keltirib chiqaradigan mahsulotlarning ko'payishi kuzatildi, chunki ular etarlicha o'rganilmagan.

Dorivor o'simliklar bo'yicha sharhlar va bibliometrik tadqiqotlar bo'yicha maxsus adabiyotlarni o'rganib chiqsak, uchta turdagi tadqiqotlar topiladi: geografik hududga yo'naltirilganlar, ma'lum bir o'simlik yoki oilaga qaratilganlar va tibbiy qiziqish faoliyatining ayrim turlariga yo'naltirilganlar. Jug'rofiy hududlarni o'rganishga kelsak, masalan, Afrika tadqiqotlari mavjud. Xususan, Janubiy Afrikada sotiladigan o'simliklar, chunki bu tibbiy qiziqish o'simliklari targ'ib qilingan yoki Altsgeymer kabi o'ziga xos kasalliklarni davolash uchun Markaziy Afrikada Kamerun tadqiqotlari diqqatga sazovordir, bu erda uning ilmiy natijalarini umumiy bibliometrik tadqiqotlar uchun dorivor o'simliklar mavzusi ushbu mamlakatda eng muhimlaridan biri sifatida ajralib turadi. Yoki Ganadagilar, bu mamlakatda bezgak, OIV/OITS, gipertoniya, sil yoki qon ketish kasalliklari kabi tez-tez uchraydigan kasalliklar haqida. Dorivor o'simliklarning bibliometrik tadqiqotini o'tkazgan boshqa mamlakatlar Kuba va Xitoy.

Qayd etilgan bibliometrik tadqiqotlarning boshqa yo'nalishi, ya'ni o'ziga xos o'simliklarga qaratilganlar: *Artemisia annua L*, *Aloe vera*, *Panax ginseng*, *Punica grantum L*, *Apocynum cannabinum*, yoki *Andrographis paniculata*. Dorivor o'simliklar bo'yicha bibliometrik tadqiqotlarning uchinchi yo'nalishi muayyan faoliyat turlari bilan bog'liq; faoliyati uchun, masalan, tadqiqotlar mavjud: antibakterial yoki antifunga, antioksidant va antikanser.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cai Y, Luo Q, Sun M, Corke H. Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. *Life Sci.* 2004;74:2157–2184. doi: 10.1016/j.lfs.2003.09.047.
2. Lobo V., Patil A., Phatak A., Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. *Pharmacogn. Rev.* 2010;4:118. doi: 10.4103/0973-7847.70902
3. Devasagayam T.P.A, Tilak J.C, Boloor K.K, Sane K.S, Ghaskadbi S.S, Lele R.D. Free radicals and antioxidants in human health: Current status and future prospects. *J. Assoc. Physicians India.* 2004;52:4.
4. Zheng W, Wang S.Y. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. *J. Agric. Food Chem.* 2001;49:5165–5170. doi: 10.1021/jf010697n.